

নবযুগচেতনার উন্মেষে : স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

ড. পূর্ণিমা দাস, সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, সত্যরঞ্জন কলেজ, কালাইন

abstract

বাংলা ও বাঙালির জীবন ধারায় উনিশ শতক বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তখন থেকেই বাঙালি পরিচিত হয় নতুন শিক্ষা সংস্কারে ও আধুনিকতায়। নবচেতনার উন্মেষ প্রথম বাংলা থেকে শুরু হলেও ক্রমে তা সমগ্র ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর কাছে নতুন উষার স্বর্ণদ্বার খুলে দিয়েছিল। বলা যায় যে উনিশ শতকে নবচেতনার এই ধারাকে বহন করে নিয়ে এসেছিল ইংরেজরাই। কুসংস্কারের অন্ধকূপে পতিত সে দিনের ভারতবাসী ভুলে গিয়েছিল তাদের অতীত ঐতিহ্যের মহান ইতিহাসকো একদা যে ভারতবর্ষ শিক্ষা ও সংস্কৃতির আলোয় দ্যুতিময় করে তুলেছিল সমগ্র বিশ্বকে তার স্বাক্ষর বহন করে আজও বিশ্বের বুকে তার ধ্বংসাবশেষ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নালন্দা, তক্ষশীলা ও বিক্রমশীলার মতো প্রাচীন বৌদ্ধবিহারগুলি। অতীত ভারতে উচ্চশিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পীঠস্থান হিসেবে বিশ্বের কাছে স্বীকৃত হয়েছিল এগুলো। যেখানে একসময় ভারত ছাড়াও তিব্বত, চীন, কোরিয়া ও মধ্য এশিয়া থেকে ছাত্র ও পণ্ডিতদের সমাগম হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি ছাড়াও বেদ, ন্যায়শাস্ত্র, সংস্কৃত ব্যাকরণ, চিকিৎসাসাশাস্ত্র ও সংখ্যাদর্শন প্রভৃতিতে পাঠদান করা হত।

পরবর্তীতে বিদেশী আক্রমণ, রাজনৈতিক, সামাজিক তথা ধর্মীয় বিভিন্ন কারণ বশতঃ শিকড়চ্যুত জাতি তাদের শিক্ষার মূলশ্রোত থেকে সরে আসে শতযোজন দূরে যার ফলস্বরূপ পরোজীবী, চরিএবলহীন, অসহিষ্ণু এক জাতিতে পরিণত হয় তারা। জাতির এই দুর্বলতম মুহূর্তে প্রাচীন সনাতন অবস্থানের ভিত্তিভূমিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল অবধারিতভাবে। এই প্রেক্ষিতে স্বামী স্বরূপানন্দের চিন্তা চেতনা এক নবযুগের বার্তাকে বহন করে আনে, চলিষ্ণু জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠায়।

Keywords : সমাজ, শিক্ষা কুসংস্কার, জাতি, চরিএ

উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার হিসেবে যাঁদের নাম শুধু বাঙালি নয় সমগ্র ভারতীয় শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী প্রমুখ। যাঁদের হাত ধরে বাঙালি জাতি মধ্যযুগীয় তমসার ঘোর কাটিয়ে এক উজ্জ্বল আলোর পথ দেখতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁদের যুক্তিবাদী চিন্তাচেতনা ও সৃজনশীলতার আঘাতে ফাটল ধরতে সক্ষম হয়েছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালি জাতির মধ্যযুগীয় শিক্ষা, ধর্মবোধ ও রীতি-নীতির ভিত্তিভূমিতে। তবু তাঁদের প্রতিষ্ঠিত নতুন যুগের এই অভ্যর্থনা পত্রে অতিসহজে স্বাক্ষর দান করে নি সে দিনের বাঙালি সমাজ। আসলে জাতির অন্তরে নিমজ্জিত এতদিনের অজ্ঞানতা আর গ্লানিকে কাঠিয়ে উঠার জন্য সময়ের দরকার ছিল। শিক্ষা, সংযমশীলতা, ধৈর্য ও ত্যাগের অনুশীলন ব্যতীত জাতির পুনরুত্থান কোনো মতেই সম্ভব ছিল না, তা বুঝতে পেরেছিলেন সে যুগের মনীষীরা। তাঁরা প্রত্যেকেই সেইমতো সচেষ্টিত হয়েছিলেন ধর্মের আড়ালে লুকিয়ে থাকা

গোঁড়ামি তথা অধর্মের বীজগুলিকে সনাত্ত করতে যুগের অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশে অভ্যস্ত জাতিসত্ত্বাকে শিক্ষা ও ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন করার দৃঢ় মানসিকতা তাঁরা দেখিয়েছেন। সংস্কারের নামে চলে আসা কুসংস্কারের দৃঢ় বুনোটের গায়ে চিড় ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টায় মহাপুরুষদের অবিরত জীবনপণ সংগ্রামের সাক্ষী হয়ে আছে এই উনিশ শতক। সেই সব মহাপুরুষদের মধ্যে ব্যতিক্রমী একটি নাম হলো স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব।

কর্মযোগী মহামনীষী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের শুভ আবির্ভাব হয় ২৮শে ডিসেম্বর ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে, বাংলাদেশের চাঁদপুর শহরে। শৈশবের নাম বঙ্কিমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। পিতা সতীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও মাতা মমতাময়ী দেবী। পিতামহ হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। জন্মসূত্রেই তিনি শুদ্ধ সংস্কার, সৎচিন্তা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার ভিত্তিভূমিটি পেয়েছিলেন বলেই উনিশ শতকের সামাজিক কুসংস্কার ও রীতিনীতির বেড়াঝাল তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করতে পারেনি। আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে জন্মভূমি ও দেশের মুমূর্ষু জাতির মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠাকেই জীবনের সেরা ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্বামী স্বরূপানন্দ ছিলেন দেশপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ। ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে নীরবে অনন্ত দেশপ্রেমের সঞ্চার করেছিলেন সূর্যসেন, গণেশ ঘোষের মতো আরোও অনেক দেশপ্রেমীদের মনো তাঁর লিখিত ‘কর্মের পথে’ বইটি দেশপ্রেমী তরুণদের মনে বিপ্লবের বহ্নিকে সঞ্চারিত করে দিয়েছিল। যার ফলস্বরূপ ব্রিটিশরা তাঁকে কারাগারে বন্দী করে। কিন্তু এতেও বিপ্লবী সন্ন্যাসী তাঁর জীবনের মহান উদ্দেশ্য থেকে, তিল পরিমাণ ও সরে আসেন নি। কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে ব্রতী হলেন মানব চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন। যার উপর নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত হবে। তাঁর বিশ্বাস, ক্ষণিকের এই তমসা ভেদ করে ভারত আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্বের দরবারে—

“ভারতবর্ষ উঠিবে আবার

জাগিবে আবার নিশ্চিত,

ক্ষণিকের এই পতন-দৃশ্যে

চিত্ত আমার নয় ভীতা”^১

তাঁর ধারণা এই ক্রমমুক্তির ধারা বয়ে আসবে ভারতবর্ষে অতীত ঐতিহ্যের হাত ধরে। ভারতবর্ষ তার জাতীয় প্রতিভা ধর্মের মধ্যে দিয়েই নিজেকে বিকশিত করে তুলবে, পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে নয়। এখানে এসে স্বামী বিবেকানন্দের সাথে তাঁর অনেকটা মিল খুঁজে পাওয়া যায়। ভারতের একটা নিজস্ব সত্তা আছে তাকে গ্রহণের মধ্যদিয়েই বিভ্রান্ত, দিকভ্রষ্ট জাতি জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পাবে। তার জন্য প্রয়োজন আত্মপোলঙ্কিতা ভোগবাদী মানসিকতাকে ত্যাগ করে তবেই বৃহত্তর কল্যাণের পথে আসতে হবে নতুবা সামাজিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টা দিবাস্বপ্ন মাত্র। জাতির অন্তরে সংযম-সাধনার বীজ বপন করতে গেলে দরকার চারিত্রিক অনুশীলনের স্রোতধারাকে ব্যক্তির জীবন ও শিক্ষার সংগে সংযুক্ত করা।

আসলে, সামাজিক দ্রুত বা রাষ্ট্রীয় অনুশাসন মানুষের বাহ্যিক কর্মপন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, কিন্তু ব্যক্তিমাত্রই অন্তরে সে সতত নিজস্ব জগতের অধিকারী। স্বাধীন সত্তা। আত্মানুশাসন ব্যতীত আত্মগঠন কখনও সম্ভব নয়। আর আত্মগঠন ছাড়া সৎচিন্তার উন্মেষ কখনও হতে পারে না। স্বচ্ছ-সুন্দর চিন্তার প্রতিফলন সুষ্ঠু সুন্দর কাজের মধ্যে দিয়ে হয়। যা সমাজকে মলিনতামুক্ত করতে সমর্থ। চিন্তাই চালিকাশক্তি যার দ্বারা সমগ্র জগত পরিচালিত হয়। আত্মিক অবক্ষয় রোধ করলে সমাজের অবক্ষয় রোধ করা সম্ভব। ব্যক্তি চরিত্রের ভাঙন সামাজিক ভাঙনের মূল আধার। তাই ব্যক্তিকে একটি কাঙ্ক্ষিত, সুন্দর কলুষমুক্ত সমাজের উপযোগী করে তুলতে সর্বাগ্রে যা প্রয়োজন তা হলো চরিত্র গঠন। আর এখানে এসেই স্বামী স্বরূপানন্দের শিক্ষা ও সংস্কার বিষয়ক আন্দোলনের পথটি অন্যদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেলে। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বাণী প্রাধিকায়নযোগ্য –

“সুগঠিত চরিত্রের মানুষ যেই পথে ধাবিত হইবে, সেই পথেই যুগান্তর আনয়ন করিবে, এখন তাহা সামাজিকই হউক, অর্থনৈতিকই হউক, রাজনৈতিক হউক কিংবা আধ্যাত্মিক হউক। পথ যাহার যাহাই হউক, গোড়ায় গলদ ঘটিয়া যাইবে, যদি চরিত্র গঠিত না থাকে।”^২

অবক্ষয়িত সমাজে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের সম্প্রসারণে স্বামী স্বরূপানন্দের এক অভিনব প্রয়াস ‘চরিত্র গঠন’ আন্দোলন। যার শুভসূচনা ১৯১৪ সনে পূর্ববঙ্গের চাঁদপুর শহরের কাছাকাছি ঘোড়ামাড়ার মাঠে। এমন সনাতন ও শাস্ত্র জিনিষ যে আন্দোলনের বিষয়বস্তু হতে পারে তা কেউ ভাবতে পারে না। বিশ্বের কোনো সমাজ সংস্কারক মহাপুরুষ কল্পনা করতে পারেনি এর প্রয়োজনীয়তার কথা। সমাজ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা জল না ঢেলে তিনি গেলেন তার শিকড়ের সন্ধানে যেখানে নিহিত আছে সমাজের গভীরতম অসুখ। রত হলেন তারই পরিচর্যা। মূল শক্ত-পোক্ত ও স্বচ্ছ থাকলে তবে তো অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ও সার্বভৌমত্ব স্বরূপ ফলগুলো পরিপুষ্টতা লাভ করবে। শুরু হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই চরিত্র গঠন আন্দোলন দ্বিগুণ ব্যাপ্তি লাভ করে। যার ঐতিহাসিক সাক্ষী হয়ে থাকে ১৯৭৮ সন কলকাতার হেদুয়া মাঠের ঈষণাকোণ যেখান থেকে সমগ্র ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনকে চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনশত বৎসর ব্যাপী এক সময়সীমা নির্ধারণ করেছিলেন তিনি অর্থাৎ আগামী নয়টি প্রজন্ম ধরে বয়ে নিয়ে যেতে হবে এই আন্দোলনের ধারাকো। তবেই তো সম্ভব এক ‘অভ্যুন্নত মানবজাতির’ সৃষ্টি। ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সমগ্র দেশ ও জাতির উন্নতিকে অভেদ বলে মান্য করলে তবেই সমাজের হিত, দেশের হিত ও সর্বোপরি বিশ্বের মঙ্গল। চিন্তায়, কর্মে ও আদর্শে তারই রূপায়ণ হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়াই জীবনের পরিপূর্ণতা। মানব জীবনের প্রতিটি অধ্যায়েই বহন করে চলে গতিময় শিক্ষার ধারা। পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হয়ে ওঠার মধ্যেই তার প্রয়াস।

সমাজে তথাকথিত ধর্ম ও সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিলেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। দেশের প্রচলিত শাসন ব্যবস্থাও যার মূলে পৌঁছতে অক্ষম। মানুষত্বের পথে চলতে গেলে উচ্চ-নীচ, হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন ওঠে না, কে কতটা মানুষ তা-ই প্রকৃত কথা। “আমরা যদি মানুষ না হয়ে পশুই থাকি, তবে

মুসলমান থেকেও আমরা সমাজের গ্লানি, হিন্দু থেকেও আমরা দেশের কলঙ্ক প্রকৃত মানুষ হওয়াই আমাদের লক্ষ্য হউক।” সমাজে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন খড়্গহস্ত। কেউ নীচ কুলে জন্মগ্রহণ করেছে বলে তাকে হেয় জ্ঞান করা যেমন পাপ, তেমনি উচ্চবংশের কাউকে বেশী সমাদর করাও একপ্রকার খোশামুদী। শিক্ষাদীক্ষা বা ধনগৌরবে যারা এতকাল পিছিয়ে পড়েছিল তাদের জোর করে সবার সাথে সমান করে তোলা সহজ কথা নয়। তারজন্য প্রয়োজন সুচিন্তিত অর্থনৈতিক প্রয়াস ও সুপরিপক্ক শিক্ষাদানের আয়োজন। রাষ্ট্র ও জনসমাজের উদ্যম ছাড়া শুধু উপদেশ দানের এখানে কোনো সার্থকতা তিনি খুঁজে পান নি।

সাম্যের প্রয়োজন ও চেষ্টায় মানুষ অনেক কালোতিপাত করেছে, কিন্তু সেভাবে পথ খুঁজে পায় নি। কারণ একার চেষ্টা কখনও বলবতী হয় না তাই সকলের জন্য সকলের চেষ্টা চাই। তার জন্য দরকার প্রকৃত মানুষ তৈরী করা। এজন্যই তিনি তাঁর কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করেছেন মানুষের মনোভূমিতে।

নির্মাণের উপযোগী মনোভূমিকে তৈরী করতে সর্বাগ্রে যার প্রয়োজন তিনি হলেন মাতা। আবার তিনি একাধারে নির্মাতা। কারণ তিনিই সন্তানকে নির্মান করেন। কিন্তু তাই বলে পিতার গুরুত্বও কিছু কম নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে পিতামাতার সচেতন হস্তক্ষেপে। শৈশবের শিক্ষাই আসল শিক্ষা। কৈশোরের উদ্ধতকে দোষারোপ করা যায় না যদি সে শৈশবে সঠিক শিক্ষা না পায়। শিক্ষক, শিক্ষাব্যবস্থা ও সন্তানের প্রতি পিতামাতার দায়িত্ব নিয়ে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ চুলচেরা বিশ্লেষণে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে, বক্তৃতায় ও বিভিন্ন সময়ে লিখিত চিঠি পত্রের মাধ্যমে সমাজ ও মানুষের জীবনের নানা সমস্যার সহজ সমাধান তুলে ধরেছেন। দেখিয়েছেন শৈশব ও সুশিক্ষা সঠিক সমাজের মূল্যনির্ধারণ কিভাবে করে। পিতা মাতারা যদি ভাবেন দেশের শিক্ষক ও শিক্ষাব্যবস্থা সুসন্তান তৈরীর সবচেয়ে বড় কারখানা তবে তা শুধু দুর্ভাগ্যজনকই নয় মূর্খতারও নামান্তর। শৈশবের শিক্ষা পূর্ণ হলে তবেই শিক্ষক আর অধ্যাপকদের প্রচেষ্টা পূর্ণতর হবে। ছাত্রাবস্থাতেই যথার্থমূল্যবোধের বীজ বপন করার শ্রেষ্ঠ সময়। সামাজিক পচনশীলতা রোধের এটাই হবে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার, আত্মগঠনই সমাজ গঠনের নিয়ামক। যদি প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে ছাত্রাবস্থাতেই আত্মিক অবক্ষয় রোধের অনুশীলন করা যায় তবেই সমাজের অবক্ষয় রোধ করা। কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না যদি চরিত্র গঠিত না হয়। পরীক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার একটি অঙ্গ এটা বলাই বাহুল্য, তবে তাকে আদর্শস্থানীয় করে সংস্কার সাধনের প্রক্রিয়ার উপর গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। তথাকথিত পরীক্ষা ব্যবস্থায় সাফল্য লাভই সবসময় সমাজে সঠিক ব্যক্তিত্বের নির্ণায়ক হতে পারে না।

মানুষের প্রকৃত সাফল্য সম্পদ অহরণে, তবে সে সম্পদ ব্যাঙ্কে টাকা জমানো নয় বরং তার থেকেও অনেক শ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ভাবী প্রজন্মকে একটি সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হতে সচেষ্ট করা। তাকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা। তবেই সে শিক্ষক, কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সমাজসেবী যে পেশাতে যুক্ত হোক না কেন একটি প্রকৃত মানুষের অভাব পূরণ করতে সক্ষম হবে। প্রত্যেক পিতা-মাতার এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। যাতে তার সন্তান দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি সজাগ থাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়। পিতামাতার দেওয়া আদর্শবাদের ভিত্তি উপরই অনাগত জাতির সুষ্ঠু সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সক্ষম হবে। এ বিষয়ে শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ বিভিন্ন সময় তাঁর রচিত গ্রন্থাদি তথা পত্র-পত্রিকা ও শিক্ষা-দানমূলক বক্তৃতায়

বাস্তববোধ ও যুক্তি গ্রাহ্যতা দিয়ে সমাজের জলন্ত সমস্যাগুলির বিভিন্ন দিকের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ও তার যথাসাধ্য সহজ সমাধান করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর যুক্তি-পরম্পরা বিস্তারের ধারা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক।

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব রচিত 'শিক্ষার স্বাধীনতা' প্রবন্ধটি ১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'মুক্তি' পত্রিকার জন্য লিখেন। উক্ত প্রবন্ধে তিনি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন। শিক্ষার জন্য ভারতীয়দের পরমুখাপেক্ষীতাকে একেবারেই সহ্য করেননি তিনি। বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য আজ ভারতীয়রা চাতক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সাতসমুদ্র তেরো নদীর ওপারে, নিজেদের শক্তি সামর্থের উপর আস্থা হারিয়ে। বিদেশী শিক্ষাকেই জাতীয় শিক্ষার মোড়কে পরিবেশন করার একটা প্রবণতা দেখা দিয়েছে আমাদের মধ্যে। যা জাতীর জন্য বড়ই দুর্ভাগ্যজনক। তিনি তার সঠিক বিশ্লেষণ করেছেন। সুশিক্ষা লাভের জন্য দরকার শিক্ষায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান। আসলে উপনিবেশিকতার আগ্রাসনে বিপর্যস্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজে নিতে হয় ঐতিহ্য সংলগ্নতা দিয়ে। জাতির আত্মপরিচয় নির্মাণের এটাই সহজ পথ।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যদি স্বাবলম্বী নবপ্রজন্মকে দেশের কাছে উপহার দিতে না পারে তবে শিক্ষা ব্যবস্থার শিক্ষাবিস্তার, বলতে হয় উদ্দেশ্যহীন পাগলের প্রলাপ। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যদি কতগুলো ডিগ্রিধারী অলস, পঙ্গু, অমানুষের দল তৈরী করে তবে সমাজে বেকারত্ব আর গ্লানিই বাড়বে। মানসিক পীড়া সহিতে না পেয়ে দিশেহারা যুবপ্রজন্ম কুপথে পরিচালিত হয়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে। ভবিষ্যতের ভারত যখন তার যোগ্য উত্তরসূরী দাবী করবে তখন এর কী সদোত্তর থাকতে পারে বর্তমান ভারতের কাছে। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব তাঁর চিন্তা চেতনা দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলেন এ মর্ম সত্যটি আজ থেকে প্রায় একশত বৎসর আগে দাঁড়িয়েও। যা আজকের যুগেও খুব বেশী প্রাসঙ্গিক।

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব দেখিয়েছেন আত্মবিশ্বাসের অভাবই আমাদের অন্যের অনুকরণ করতে বাধ্য করায়। অতীত ও ভবিষ্যতের যুগসূত্র আছে, কিন্তু আমরা বর্তমানের প্রতি এতই মোহাচ্ছন্ন যে বিগত ও অনাগতের এই অলঙ্ঘনীয় সম্পর্কসূত্রকে অধিকাংশ সময় উপেক্ষা করে থাকি।

চারদিকে বিদ্যালয়, সংঘ, সমিতি বা সমবায় সংগঠন তৈরীর মূলে ত্যাগের মহিমাকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তবুও নিরপেক্ষ দৃষ্টির তত্ত্বাবধানে ধরা পড়ে তার বিবর্ণ কঙ্কালরূপী স্বার্থপর মনোবৃত্তির চেহারাগুলো। যা আমাদেরকে লোভী করে তোলে। আর জাতীর ভবিষ্যৎ গঠনের প্রাণপাত শ্রমকে পশুশ্রমে পরিণত করে। ব্যবসায়িক বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে 'নালন্দা, তক্ষশীলা বা নৈমিষারণ্যের ট্রেডমার্ক লাগিয়ে আমরা নকল অক্সফোর্ড এবং জাল কেম্ব্রিজকে প্রাচীন যুগের মুণি-ঋষিদের নামের মাহাত্ম্যে' প্রচার করে জনসমাজকে বিভ্রান্ত করি। তাই সে সব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে সেখানে ভারতীয় জাতীয়তার বীজ থেকে স্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থী কোনোভাবেই মিথ্যা ও দাসত্বের সঙ্গে আপোষ করবে না। নিজেদের কল্যান-বুদ্ধিকে কাজে লাগাবেও চাকুরী বাজারের মিথ্যা প্রবঞ্চনাকে সঠিক জবাব দিতে সমর্থ হবে। দেশজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে দেশের মাটি হাওয়ায়। শিক্ষার্থী সেখান থেকেই স্বাবলম্বনের মন্ত্রে ও ভ্রাতৃত্ববোধের বাণীতে দীক্ষিত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তবেই না এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রের গঠন সম্ভব। স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের ভাষায়—

সেই প্রতিষ্ঠান আজ গড়িতে হইবে, যেখানে শিক্ষার্থী নিজের মাটিতে নিজের কোদাল চালাইবে, নিজের চরকায় নিজের তাঁতে নিজের কাপড় বুনিবে, নিজের বাহুবলে নিজের অনার্জন করিবে, নিজের সামর্থ্যে জ্ঞান-সমুদ্র আলোড়িত করিবে, নিজের শক্তিতে মনুষ্যত্বের উন্মেষ ঘটাইবে। সেই প্রতিষ্ঠান আজ চাই, যেখানে শিক্ষার্থী আগে শিখিবে নিজের অন্তঃপ্রকৃতিকে বশীভূত করিতে এবং পরে বাহির হইবে বহির্জগতে দ্বিগ্বিজয়ের অপরায়েয় অভিযান লইয়া। সেই প্রতিষ্ঠান আজ চাই, যেখানে রুটির টুকরার চাইতে মনুষ্যত্বের সাধনার দাম বেশী, আত্মমুখ সেবার চাইতে পরার্থে স্বার্থোৎসর্গের মূল্য অধিক।^৪

কর্মযোগী এই মহান মনীষীর কর্মের পরিমাপ করা আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। সমস্ত জীবনটাই যাঁর একটি কর্মযজ্ঞ সমাজের প্রতিটি স্তর থেকে কুসংস্কার ঘৃণা, জাতিভেদ প্রথাকে নির্মূল করতে তিনি গ্রহণ করেন ‘পল্লীব্রত’। শুরু হয় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চরিত্রগঠন ও সং আদর্শবাদের প্রচারা ভারতবর্ষ গ্রাম প্রধান দেশ তাই তিনি অনুভব করেছিলেন গ্রামের মানুষদের মধ্যে নব-চেতনার সঞ্চার হলে তবেই ভারতবর্ষ নবজীবন লাভ করবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও স্বাবলম্বনের ধারণায় গঠিত বিশ্ববিদ্যালয়কে কার্যে রূপায়িত করতে গিয়ে তাঁকে কম ক্লেশ সহ্য করতে হয়নি। ‘অভিক্ষার’ বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলায় পুপনকী গ্রামে ‘অযাচক আশ্রম’ স্থাপন করেন। আর সেখানেই পরিকল্পনা করেন ‘স্বাবলম্বী বিদ্যাপীঠ’ বা ‘The Multiversity’ প্রতিষ্ঠার পথ দীর্ঘ জেনেও লক্ষ্যে অবিচল অযাচক সন্ন্যাসী শ্রী শ্রী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব। ‘চরিত্র গঠন’ ও আদর্শ স্বাবলম্বী জীবনের ভাবনাতে ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরিকল্পিত পদক্ষেপে প্রতিষ্ঠিত হয় ‘The Multiversity’। গতানুগতিক শিক্ষাধারা থেকে স্বতন্ত্র এই বিদ্যাপীঠ পুঁথিগত বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কৃষিকাজ, কারিগরি শিক্ষা, গো-পালন, বঙ্গশিল্প, চিত্রকলা প্রভৃতিতে প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত হয়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিদ্যার মতো বিষয়গুলো ছাত্রদের ব্যক্তিগত প্রতিভা ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে পরিচালিত হবে। তবে ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও রোগীর প্রাথমিক পরিচর্যার মতো বিষয়গুলি ছাত্রের জন্য বাধ্যতামূলক। মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য আরেকটি প্রাদেশিক ভাষা শেখার সুযোগ থাকবে। রাষ্ট্রীয় কারণে ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনে ইংরেজি ভাষাকে সংযোগের উপযোগী করে শিখতে হবে ছাত্রদের। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে কৃতি ছাত্রদের গবেষণার দায়ভার সমস্তই আশ্রম বহন করবে। আশ্রমে থাকাকালীন নির্দিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছাত্ররা তাদের part time কাজের জন্য পারিশ্রমিক পাবে। আর সেটা জমা হবে তার নিজস্ব নামের Bank Account-এ। প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষার শেষে তাই এইসব ছাত্রদের চাকুরীর জন্য অপেক্ষা করার দরকার পড়বে না। ‘Technical School’এ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ছাত্ররা যে বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে তা দিয়েই জীবিকা নির্বাহের পথ অনায়াসে আয়ত্ত করতে পারবে। কারণ ততদিনে তার মূলধন ও একটা পরিমাণ সঞ্চিত হয়ে যাবে। তবে কৃতি ছাত্রদের জন্য ‘গবেষণা মন্দিরে’ বিজ্ঞান, দর্শন বা যেকোনো গবেষণামূলক কাজে আত্ম নিয়োগের বিশেষ ব্যবস্থা থাকবে।

ভাবলে অবাক হতে হয়, দেশের যুবপ্রজন্মকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার এত নিখুঁত ও বাস্তব সম্মত পরিকল্পনার রূপায়ণ 'The Multiversity'। বলতে বাধা নেই, কর্ম আর চিন্তাধারায় সমন্বয়ের অপর নামই স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবা তিনি সমস্ত জীবন নিরলসভাবে চেষ্ঠা চালিয়ে গেছেন সমাজ সংস্কারের। তবে তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রভাব সমাজে খরস্রোতা নদীর গতিবেগ সঞ্চারিত করেনি, বরং সর্বসাধারণের চিন্তা ও চেতনায় অন্তঃস্রোতা বেগে প্রবাহিত। যার ফল, সুদূর প্রসারী "Rest after death please" যাঁর চিরকর্মময় জীবনের নীতিবাক্য সেই কর্মযোগী মহান তপস্বী স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব ২১শে এপ্রিল ১৯৮৪ সেন 'গুরুধাম' কলকাতাতে চিরবিশ্রামে শয়িত হন।

উপসংহার

উনিশ শতকের দ্বিধাভিত্তক জাতি যখন যুগযন্ত্রণায় কাতর, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের চরম অবনতিতে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরাজ করছিল অশান্তির বাতাবরণ। অমানবিক আচরণগুলো সমাজে মাথাঝাড়া দিয়ে উঠেছিল সামগ্রিক মানবজীবনকে কুলষিত করতে। দেশের এমনই প্রেক্ষাপটে অতলস্পর্শী প্রতিভা, মৌলিক চিন্তাধারা ও কর্মধারায় বিচিত্রতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবা। শতাব্দীর পর শতাব্দীর ধরে স্তম্ভীকৃত কুসংস্কারে ডুবে থাকা সমাজকে এক নতুন দিশা দেখাতেই তাঁর আবির্ভাব। তাই তাঁর পথ গতানুগতিকতা বর্জিত।

ভারতবর্ষ যুগে যুগে অনেক মহাপুরুষের আগমনে ধন্য হয়েছে। তাঁদের নির্দেশিত মত ও পথ জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসার শিক্ষা দিয়েছে। আসলে কথাটা হচ্ছে, অনাচারের পক্ষিলতা থেকে মুক্ত করে নবচেতনার স্পর্শে মানুষকে সজীব সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করার অপর নামই আন্দোলন। আন্দোলনই মানুষের ভ্রান্তিকে ঘুচিয়ে দেয় নবচেতনার জোয়ারে। পৃথিবীর সমস্ত যুগ ও মানবসভ্যতা কিছু না কিছু আন্দোলনের সাক্ষী হয়ে আছে। আমরা কত কী আন্দোলনের কথা শুনেছি, স্বাধীনতা আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, নারীমুক্তি আন্দোলন ইত্যাদি। তবে 'চরিত্রগঠন আন্দোলন' এই ধারায় নতুন সংযোজন এর আগে কারো মুখে শুনা যায়নি এর কথা। যা যে কোনো জাতি দেশ ও সৃষ্ট সমাজের মূল চাবিকাঠি। যার মধ্যে লুকিয়ে আছে সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের বিশল্যকরণী। মানুষের মনে সুপ্ত দেবত্বের স্ফূরণই এই আন্দোলনের মূল কথা। প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ 'অভিক্ষা', 'ব্রহ্মচর্যের সাধন', 'স্বাবলম্বন', ও 'চরিত্রগঠন' – এই চার স্তম্ভের উপর নির্ভর করেই সম্ভব। তাই স্বামী স্বরূপানন্দ এই বিষয়গুলিকে মানুষের জীবনে সর্বাপ্রাণে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আজ আমরা একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আধুনিকতার মোড়কে আচ্ছাদিত জাতিসত্তার অন্তর্নিহিত ফাঁপা আওয়াজ তবুও কানপাতলে শোনা যায় – কথাটাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। স্বামী স্বরূপানন্দের আদর্শ ও চরিত্রগঠন আন্দোলন এই যুগে কতটা প্রাসঙ্গিক ও কতটা যুগোপযোগী তা বলাই বাহুল্য। আধুনিক জীবন যন্ত্রণার পরতে পরতে আমরা যাচাই করতে পারছি তাঁর বিচার ও সিদ্ধান্ত কতটা প্রাসঙ্গিক। মানসিক অবসাদ, হতাশা ও সামাজিক বিকারগ্রস্ততায় আজ মানুষ দিশেহারা। মানসিক ব্যাধিতে সমস্ত সমাজ ভরে গেছে। শিশুরাও এর থেকে মুক্ত নয়। প্রতিযোগিতার হাঁদুর দৌঁড়ে সামিল হতে গিয়ে ব্যহত হচ্ছে তাদের স্বাভাবিক

মানসিক বিকাশ। এই শিশুরাই যখন প্রাপ্ত বয়সে সমাজের একজন হয়ে উঠছে তাদের মধ্যে থেকে যাচ্ছে এই প্রতিযোগিতামূলক মনোবৃত্তি। এর থেকে উৎপন্ন হওয়া হিংসা ও অবসাদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে মানসির ব্যধির শিকার হচ্ছে তারা। অবসাদগ্রস্ত ব্যক্তি সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতির পরিপন্থী।

স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটেই শুধু দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই। তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের কারণ কাহিনী। আসলে সমাজের সচল যুগবিভাজন মানুষের রদবদল ঘটালেও মানবিক সমস্যাগুলো একই থেকে যায়। সব যুগই ধন্য হয়েছে সিদ্ধতপা মহাপুরুষের আগমনে আবার সকল যুগই সাক্ষী হয়ে আছে বর্বরচিত কাপুরুষের আচরণে। ব্যক্তিত্বের দৃষ্টিতে মনের ক্রমোন্নতির অবস্থা ব্যতীত এই যুগ বিভাগের কোনো তাৎপর্য নেই – এটাই ছিল তাঁর উপলব্ধিগত সত্য। তাই তাঁর জীবনের প্রথম ও প্রধান চিন্তাধারা ছিল মানব চরিত্রের উন্নতি সাধনা। একমাত্র চরিত্রবান মানুষই গঠন করতে পারে কলঙ্কবিহীন সমাজ।

ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার শক্তিদ্রব বিগ্রহরূপে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর, তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ যিনি উক্ত সাধনার শক্তিদ্রব ব্যাখ্যাকার রূপে শুধু ভারতে নয় সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত, তাঁদের সংস্পর্শে দেশের সামাজিক ও সংস্কৃতিক বাতাবরণে ভারতীয় সাধনার পুনরুজ্জীবনে একটা অন্তঃপ্রোতা টেউ লক্ষ্য করা যায়। এর ঠিক পরবর্তী সময়ে স্বামী স্বরূপানন্দের আবির্ভাব দেশের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে এক অসাধারণ ঘটনা। যার ফল সুদূর প্রসারী। আজকের আধুনিক সভ্যতার তীব্র গতিবেগ ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে। যা থেকে মুক্তি পেতে প্রয়োজন ভারতীয় শাস্ত্র আদর্শের মধ্যে এক নব-চেতনার সঞ্চারণ। বর্তমান সময়ের বাস্তব দাবী পূরণ করতে পারে এমন নব-ভাষ্য রচনার, যা সর্বসাধারণের মনে অবিচলিত আত্মবিশ্বাসের সূচনা করতে পারে, সর্বোপরি উন্নত জীবনকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে আর এর জন্য আমাদেরকে স্বামী স্বরূপানন্দের প্রবর্তিত জীবনাদর্শের কাছাকাছি আসতে হবে। আজ বিশ্বায়ণের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা উপলব্ধি করতে পারি তাঁর রচিত গান, কবিতা চরিত্রগঠনমূলক ভাষণ, গ্রন্থাদি পাঠ কতটা প্রাসঙ্গিক। তাঁর চিন্তাধারার রূপায়ণই পারে এক সুস্থ সুন্দর সামাজিক আবহ তৈরী করতে কারণ একমাত্র নিষ্কলুষ চরিত্রবলই পারে সমগ্র জাতিকে সঠিক উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে।

তথ্যসূত্র :

- ১। 'ভারতবর্ষ উঠবে আবার' – স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব, 'অখণ্ড সংহিতা' দ্বাদশ খণ্ড, পৃঃ ১৪২।
- ২। 'অখণ্ড সংহিতা' ২০শ খণ্ড, পৃঃ ১৬৭।
- ৩। তদেব, পৃঃ ১৬৭
- ৪। তদেব, পৃঃ ২৬৬।

গ্রন্থপঞ্জী:

- ১। ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী ও ব্রহ্মচারী স্নেহময় সম্পাদিত, ‘অখণ্ড সংহিতা বা শ্রীশ্রী স্বামী স্বরূপানন্দের উপদেশ-বাণী’, দ্বিতীয় খণ্ড, অযাচক আশ্রম ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০, অষ্টম সংস্করণ, কার্তিক, ১৪২৪।
- ২। ঐ; বিংশ খণ্ড, অযাচক আশ্রম ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৪।
- ৩। ঐ; দ্বাদশ খণ্ড, অযাচক আশ্রম ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-১০, পঞ্চম সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৩।
- ৪। পরমহংসেদেব স্বামী স্বরূপানন্দ প্রবর্তিত, ‘অখণ্ড আচার সংহিতা’, অযাচক আশ্রম ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, তৃতীয় সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪২১।
- ৫। ব্রহ্মচারী ডাঃ আনন্দ কমল সম্পাদিত, ‘প্রতিধ্বনি’, অযাচক আশ্রম ডি ৪৬/১৯ বি, স্বরূপানন্দ স্ট্রীট, লাক্সা, বারাণসী-২২১০১০, ৬৩ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৪২১।
- ৬। তদেব, ৬৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র, ১৪২১।
- ৭। তদেব, ৬৩ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, পৌষ, ১৪২১।
- ৮। তদেব, ৬৮ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৪২৬।
- ৯। তদেব, ৬৯ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৭।
- ১০। তদেব, ৬৯ বর্ষ, ৩য়-৪র্থ সংখ্যা, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৪২৭।
- ১১। তদেব, ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১৪২৭।
- ১২। তদেব, ৭ম-৮ম সংখ্যা, কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৪২৭।
- ১৩। তদেব, ৯ম-১০ম সংখ্যা, পৌষ-মাঘ, ১৪২৭।
- ১৪। চৈতন্যানন্দ স্বামী ও নিত্যমুক্তানন্দ স্বামী সম্পাদিত, ‘উদ্বোধন’, ১১৮ বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়াকর্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কল-০৯, ভাদ্র, ১৪২৩ (ISSN-0971-4316)

ওয়েবসাইট:

- ১। <https://bn.bdeduarticle.com>
- ২। <https://ayachakashram.com>
- ৩। <https://babamani.tripod.com> (BABA MANI: A BRIEF BIOGRAPHY-BABAMONI)
- ৪। <https://themultiversitypupunkiashrama.com> (Sri Sri Babamoni & Akhanda Sangha – The Multiversity)